

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formator, C.E. PRO DIDACTICA

Portofoliul și proiectul modular în învățământul profesional

Rezumat: Aplicarea proiectului și a portofoliului în învățământul profesional este o necesitate. Portofoliul poate contribui vizibil la dezvoltarea competențelor, mai ales a competenței de a învăța pe parcursul întregii vieți și poate servi ca dovadă a valorii meseriașului, iar proiectul stimulează creativitatea, soluționarea problemelor și cultivă spiritul de echipă. Pregătirea unei serii de traininguri pentru profesorii și maiștrii din instituțiile de învățământ profesional a pornit

de la aplicarea unui chestionar electronic. Concluziile la care s-a ajuns în rezultatul analizei răspunsurilor la întrebările chestionarului generează structura a 3 traininguri distincte.

Cuvinte-cheie: portofoliu, proiect, competențe profesionale, chestionar.

Abstract: It is hard to overestimate the importance of the project and the portfolio in vocational education. The portfolio can visibly contribute to the development of competences, especially the lifelong learning competence, and may serve as evidence of a tradesman's value, whereas the project stimulates creativity and problem-solving and promotes team spirit. The development of a series of training courses for teachers and foremen employed in vocational education began with an electronic questionnaire. Based on the conclusions reached after analyzing the answers provided by respondents, three separate training courses were designed.

Keywords: portfolio, project, professional competences, questionnaire.

Olga **COSOVAN**

dr., conf. univ., UPSC Ion Creangă

Portofoliul are două roluri: ca instrument de învățare, contribuie la dezvoltarea competenței de a învăța să înveți și documentează pentru elev progresul său, evoluția sa în cadrul disciplinei și fațetele diverse ale formării în meserie. Ca instrument de evaluare, are mai multe întrebări: este unul dintre mijloacele prin care un candidat își demonstrează calificările obținute extracurricular sau, cel puțin, în alt context decât cel al învățământului profesional; documentează experiența de la practica de producție/plasament; servește la evaluarea propriu-zisă a cursului.

Evaluarea prin intermediul portofoliului este considerată deosebit de potrivită pentru educația profesională,

deoarece îi permite candidatului să prezinte produsele și performanțele cerute la locul de muncă mai eficient și mai convingător decât prin intermediul unei forme tradiționale de testare. În general, se utilizează mai multe tipuri de portofolii, însă cel mai popular tip este portofoliul-vitrină (*Showcase*). Acesta presupune o colecție de lucrări de standard înalt și se orientează spre succese, ceea ce îl deosebește de mai multe forme de evaluare, orientate spre erori [3].

În situațiile când portofoliul devine forma centrală de evaluare, profesorii menționează că nu este corect față de elevi să li se ceară să elaboreze un număr mare de lucrări special pentru portofoliu: dacă în formele tradiționale de evaluare elevilor li se cere să prezinte, de regulă, o singură mostră de lucru, nu se poate să li se ceară să facă mai multe pentru un portofoliu. Problema volumului reapare când se discută lucrul profesorului cu portofoliul: un portofoliu prost organizat, neîngrijit, fără o structură lesne de sesizat va produce o impresie negativă asupra evaluatorului; profesorii se plâng că este dificil să identifice cele solicitate prin multitudinea de detalii.

Profesorii intervievați asupra experienței lor de lucru cu portofoliile subliniază că este extrem de important să fie la curent cu ultimele evenimente în domeniu, că trebuie să cunoască larg și profund domeniul pentru a fi capabili să evalueze adecvat toate aspectele reflectate în portofoliu. Uneori anumite lucruri trebuie deduse din materialul prezentat, fără dovezi directe – deci pentru a determina dacă finalitatea de învățare a fost atinsă, profesorul trebuie să știe cum s-o deducă din aspectul produsului. Un alt moment important este de a stabili în prealabil volumul necesar de date, spre a cunoaște când cele prezentate sunt suficiente pentru a demonstra o calitate înaltă a rezultatelor.

Un avantaj al portofoliului ca activitate de instruire este orientarea sa spre practica de producție, pentru că elevii sunt încurajați să colecteze dovezi de performanță anume de la stagiile de practică. Întrebarea este dacă sarcinile și rezultatele/permanențele reflectate în portofoliu măsoară ceea ce urmau să măsoare. Cât de exact produsele din portofoliu corespund finalităților de învățare importante? Dacă selecția de lucrări ale elevului reflectă un spectru de activități de pe toată durata cursului, atunci validitatea conținutului de portofoliu va fi înaltă.

Un moment care trebuie avut în vedere este faptul că mostrele de lucru incluse în portofoliu s-ar putea să nu reprezinte nivelul real de performanță al elevului. Așadar, profesorul care aplică portofoliul drept formă de evaluare trebuie să se întrebe dacă „lucrările de cea mai bună calitate” constituie o măsură adecvată și autentică a performanței elevului.

În general, profesorii au constatat că portofoliile prezintă mai puține probleme în ceea ce privește auten-

titatea lucrului și copiatal/plagiatal decât alte forme de evaluare [Ibidem].

Studiile efectuate asupra practicilor didactice în învățământul profesional din Marea Britanie, Danemarca, România și Turcia denotă faptul că industria și mediul de afaceri salută aplicarea portofoliului în învățământul profesional, pentru că acesta permite evaluarea învățării active și a performanței reale, nu simpla evocare a unor informații asimilate. Potențialii angajatori ai absolvenților școlilor profesionale aprobă utilizarea portofoliului și datorită faptului că acesta creează o legătură tangibilă între activitățile la clasă și activitatea de muncă autentică. Reprezentanții întreprinderilor remarcă însă că realizarea acestor finalități de învățare depinde de scopurile, practicile și structurile care ghidează implementarea portofoliului ca o nouă formă de învățare și evaluare în învățământul profesional [2].

Un punct recent de evoluție în acest sens este portofoliul electronic (de regulă, plasat online pe o platformă de instruire), care în Australia înlocuiește, cu tot mai mult succes, portofoliul tradițional. Aplicarea portofoliului online (*web-portfolio*) este deosebit de comodă în cazul studiilor cu frecvență redusă și al celor la distanță [4]. Portofoliile online servesc pentru documentarea experienței la practica de producție. Faptul că acestea se completează continuu, în loc de a fi asamblate în final, înseamnă că profesorii pot detecta problemele și dificultățile în regim real, ceea ce le permite să le soluționeze rapid și eficient. Elevii anului absolvent își pregătesc un portofoliu de carieră, care este plasat pe Internet și conține CV-ul, demonstrează în ce mod absolventul corespunde criteriilor de selecție pentru posturile pe care și le dorește, alături de funcțiile pe care este capabil să le îndeplinească.

Pentru a valorifica din plin oportunitățile mediului virtual de prezentare, un portofoliu electronic tipic va conține materiale multimedia. Un exemplu de material inclus în portofoliul electronic este o fotografie sau o înregistrare video în care elevul îndeplinește o sarcină, însoțită de reflecțiile sale asupra procesului de lucru și a rezultatului, o comparație dintre ceea ce fusese planificat și ceea ce s-a realizat, precum și orarul activităților.

În Australia, portofoliul joacă un rol esențial pentru procesul de recunoaștere a competențelor profesionale obținute în afara sistemului de educație profesională. Experții elaborează o matrice de competențe, indicând tipurile de dovezi care vor fi acceptate pentru demonstrarea existenței acestor competențe. În portofolii, candidații prezintă și ilustrează existența acestor competențe și dovezile corespunzătoare, apoi evaluatorii compară conținutul portofoliilor cu matricea. Pe lângă portofoliu, evaluarea competențelor se realizează în baza interviurilor și a observării candidaților în procesul de lucru.

În lumina acestor schimbări se conturează și un nou profil al cadrelor didactice angajate în educația profesională, aceasta din urmă devenind mai puțin centrată pe ofertă și mai mult orientată spre cerere. Se schimbă și cerințele față de profesori. Modelul vechi al educației vocaționale pornea de la premisa că sala de clasă, nu atelierul este mediul optim de instruire. În prezent însă instruirea profesională se racordează puternic la cererea de pe piața muncii, oferind numai acele servicii de instruire care sunt căutate de întreprinderi și persoane. Profesorul modern este capabil să adapteze curriculumul pentru a le face să corespundă cerințelor industriale și individuale, variind conținuturile și metodologia didactică [Ibidem]. Recomandările curente pentru pregătirea cadrelor didactice din învățământul vocațional prevăd o instruire ancorată strâns în practica de producție.

O problemă-cheie rămâne modificarea practicilor de predare-învățare astfel încât instruirea să devină centrată pe elev. Lucrul în echipă, proiectul individual și de grup, portofoliul se numără printre soluțiile didactice care angajează elevul în propria învățare, îi dezvoltă simțul responsabilității pentru învățare, îl ajută să-și planifice învățarea pe parcursul întregii vieți astfel încât pregătirea de angajare să devină una din treptele spre dezvoltarea profesională ulterioară, nu un scop în sine. Elevii se încadrează în învățământul profesional, având așteptări diferite, care deseori se bazează pe experiența lor anterioară de învățare. Unii își doresc un mediu centrat pe elev, alții consideră că abordarea centrată pe profesor este una mai solidă. Unii apreciază învățarea în atelier, alții asociază învățarea exclusiv cu sala de clasă. Unii învață mai bine în grupuri, alții independent. Unora le place mediul virtual, alții nu îl consideră serios și autentic.

Mai multe instituții de învățământ practică proiectele individuale sau de grup realizate la locul de muncă/în practica de producție ca o modalitate pentru susținerea și validarea evaluării realizate prin metode mai tradiționale. Institutul de Tehnologie din Canberra (Australia) a creat pentru studenți o „piață” virtuală, unde resursele online și abordarea în bază de proiect permit evaluarea competențelor de lucru în echipă ale studenților, considerate extrem de importante pentru viitoarea lor carieră. Evaluarea reflectă structura de echipă a mediului de învățare. Or, lucrul în echipă pentru crearea unui produs sau implementarea unui proces este o caracteristică a multor meserii. Predarea-învățarea și evaluarea sunt ghidate de necesitatea de a crea un mediu de proiect de echipă, reflectând condițiile reale de lucru în domeniu. Pentru evaluare studenții prezintă șase produse elaborate în echipă, dintre care două sunt evaluate la nivel individual, iar patru – la nivel de echipă. Pe măsura apropierii termenelor-limită, studenții se bucură de un feedback continuu din partea profesorilor. În final, echipa prezintă

mostra de produs creată drept soluție la problema din centrul proiectului. Din procesul de evaluare fac parte evaluarea reciprocă și sarcinile de evaluare formativă realizate pe parcurs. Modelul de prezentare a rezultatelor proiectului simulează condițiile reale din cadrul mediului industrial.

Iată o formulă de organizare a lucrului la proiectul de echipă la școlile profesionale australiene. Studenților li se distribuie responsabilități și sarcini atât individuale, cât și la nivel de echipă. Sarcinile realizate individual sunt prezentate întregii echipe, astfel încât fiecare are acces la toată informația produsă de membrii echipei. Echipele prezintă apoi produsul elaborat în cursul proiectului (după ce documentația însoțitoare, designul etc. au fost elaborate în comun și aprobate de întreaga echipă) pentru evaluarea majoră. Proiectul include un plan de evaluare, care conține, la rândul său, o serie de termene-limită. Acestea sunt momentele când anumite produse ale lucrului individual și de echipă urmează a fi prezentate profesorului corespunzător (în format electronic sau față în față). Respectarea acestor etape este importantă, pentru că realizarea cu succes a proiectului depinde de impactul învățării realizate în aceste puncte temporale asupra stadiilor ulterioare ale proiectului. Pe parcursul întregului proiect, elevii primesc feedback de la profesori. În final, fiecare elev prezintă și un portofoliu care va reflecta experiența sa de învățare în timpul proiectului. În general, scopul acestui model de evaluare este de a încuraja învățarea continuă și autoperfecționarea [1].

Deși experiența ultimilor ani demonstrează că evaluarea în baza sarcinilor orientate spre soluționarea problemelor, a portofoliilor electronice și a produselor online precum jurnalul electronic și galeria de imagini este foarte promițătoare, este totuși important ca asemenea sarcini să fie proiectate cu mare grijă, pentru a constitui autentice instrumente de evaluare a competențelor. O problemă în utilizarea portofoliilor electronice este faptul că nu toți profesorii implicați în evaluarea lor posedă competențe digitale într-o măsură suficientă pentru a examina și a aprecia toate oportunitățile acestui mediu. Un plus al portofoliului electronic individual este faptul că întregul itinerar de învățare al elevului poate fi conservat și consultat cu ușurință. Revenind la eforturile timpurii ale elevului, profesorul și elevul însuși pot monitoriza progresul în cunoștințe, abilități etc.

Pentru lucrul în proiect echipele de elevi pot fi puse în fața unei probleme autentice, din viață. Elevii urmează să efectueze toate cercetările necesare, să intervieveze persoanele interesate/implicate, să facă schimb de opinii, lucrând ca o echipă unită, să comunice și să colaboreze pentru a propune o soluție. Or, deprinderile necesare pentru lucrul în echipă, pe care și le dezvoltă elevii,

sunt căutate și la locul de muncă. Unele instituții de învățământ profesional practică proiectele electronice, întreaga documentație a cărora este plasată online. Ele sunt supuse evaluării reciproce (a elevilor) atât la nivel formativ, cât și la cel sumativ. Elevii consideră foarte valoroase oportunitățile oferite de mediul virtual, care le permit să examineze munca (inclusiv portofoliile) unii altora, să împărtășească soluții și să învețe unii de la alții, să discute online și să colaboreze în timp ce lucrează la sarcini individuale.

Evaluarea proiectelor de echipă se realizează în următorul mod în unele instituții: după ce în cadrul proiectelor au fost propuse soluții la problema înaintată de profesor, fiecare soluție este evaluată și primește notă de la alte trei echipe, înainte de a fi prezentată profesorului. Există însă temeri că accesibilitatea conținuturilor electronice facilitează plagiatul.

Deși evaluarea în baza proiectului este acceptată ca una deosebit de importantă și valoroasă pentru învățământul vocațional, una dintre problemele practice este faptul că ea îi înaintea profesorului-evaluator niște cerințe complexe: el trebuie să știe cum să definească competențele ce urmează a fi evaluate, să elaboreze metodologia evaluării, să o testeze, să le explice celor evaluați procedura, să realizeze evaluarea, să decidă asupra notei și apoi să treacă în revistă produsul și procesul evaluării pentru elev, dând feedback adecvat. De aceea este important ca la cursurile unde se practică evaluarea în baza de proiect profesorul să posede/să primească o pregătire temeinică în metodologia acestei evaluări, pe lângă cerința evidentă de a fi specialist în domeniul de care ține proiectul. Având în vedere aspectul complex al evaluării în baza proiectului, unele instituții ajung la concluzia că este necesar să asigure un nivel adăugător de evaluare pentru validarea evaluării în baza proiectului: se organizează testări de verificare pentru a autentifica munca la proiect și a verifica comprehensiunea și cunoștințele de la baza ei. Această verificare poate lua forma unui interviu oral sau a unor teste scrise cu itemi cu răspuns scurt sau cu alegere multiplă.

Inițiind, în cadrul programului CONCEPT 4, un șir de activități de formare consacrate eminentelor portofoliului și proiectului în învățământul profesional, ne-am propus să aflăm care este situația reală de aplicare a acestor metode de instruire și evaluare în instituții.

În calitate de respondenți au fost 192 de profesori și maiștri, care au reprezentat instituțiile ȘP Florești, ȘP Ungheni, Centrul de Excelență în Construcții, CEIU, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor (Bălți), Colegiul de Industrie Ușoară (Bălți), ȘP nr. 1 Cahul, ȘP nr. 2 Cahul, ȘP nr. 5 Chișinău, ȘP nr. 7 Chișinău, ȘP nr. 1 Bălți, ȘP nr. 4 Bălți, ȘP nr. 5 Bălți, ȘP Bubuieci. Numărul de respondenți oscilează de la 0 (ȘP nr. 2 Chișinău) la 25 (ȘP Florești).

În baza acestor chestionare completate, se conturează situația actuală. Considerăm că persoanele care predau întreaga disciplină „modulară” ar trebui să fie primii vizați de formarea preconizată. Argumentul nostru este că aceștia văd lucrurile global, holistic și pot concepe atât acumularea portofoliului – cu măsură, rost și bun-simț – cât și elaborarea unor proiecte de învățare utile pentru întreg procesul de formare profesională. La selectarea (sau delegarea din partea instituției) viitorilor cursanți, trebuie să fie reprezentate aceste categorii, dar metodiștii, în virtutea funcției pe care o au, trebuie să fie prioritari, iar raportul de 50/50 să fie respectat. Trebuie pregătiți și profesorii, și maiștrii instructori. Ar fi bine să păstrăm acest raport în organizarea grupelor de cursanți, pentru diversitate de opinii și experiențe educaționale. Nu trebuie să ne orientăm doar spre un anumit segment de vârstă sau cu un anumit număr de ani de experiență în domeniu. Trebuie valorificate și proiectate situații relevante, în care și unii, și alții ar avea de învățat și de relatat, de generalizat.

Traseele de formare profesională a cadrelor didactice care au răspuns la acest chestionar sunt foarte diferite, lucru care se va reflecta și în structura grupelor de cursanți, de aceea, în procesul proiectării activităților de training, trebuie să se prevadă sarcini pe care le-ar putea realiza toți cursanții, dar care să fie complexe și interesante, indiferent de studiile profesionale. Pregătirea pedagogică este destul de variată, dacă mai ținem cont de timpurile când s-au petrecut formările și școlile la care s-au făcut. De aceea va fi util să stabilim, împreună cu participanții la training, care este nivelul de start comun, să facem precizările de rigoare. Trebuie să stabilim din start care concepte operaționale urmează a fi actualizate, astfel ca toți să accepte, de exemplu, ce este metoda proiectului, ce tipuri de proiecte există etc.

Dacă am considera că acești respondenți sunt reprezentativi pentru întreg contingentul de profesori și maiștri, atunci ar trebui să ne pătrundem de optimism și să credem că lucrurile stau foarte bine. Totuși, diferența dintre respondenți se manifestă și în atitudinea cu care și-au pus pe tapet formările: *ceva incert* sau module exacte cu dată și instituție formatoare.

PROGNOZE ȘI PERSPECTIVE

Achiziții anterioare. Respondenții cunosc strategia LSDGC; de asemenea, putem miza pe *problematizare* și *studiu de caz* – procedee cunoscute – ca suport pentru derularea proiectelor. Paralel, trebuie să insistăm asupra unor tehnici valoroase în formarea competențelor profesionale și potrivite pentru proiect și portofoliu, fără a repeta modulele parcurse.

Există o anumită experiență pozitivă a eventualilor

cursanți, care va putea fi și trebuie valorificată în cadrul trainingului.

Înțelegând că există și rezistență din partea cadrelor didactice, trebuie structurate argumentele ambelor părți, discutate și analizate.

Urmează să valorificăm experiența celor care o au, creând contexte pentru creativitate pedagogică și stimulând motivația profesorilor, care trebuie să vadă foarte clar algoritmul de aplicare și tipologia portofoliilor existente. Există unele practici pozitive care pot fi valorificate în traininguri și profesorii trebuie să aibă oportunitatea de a relația, de a răspunde la întrebări și de a adresa întrebări colegilor.

În cadrul trainingurilor trebuie stimulată gândirea divergentă, creativitatea pedagogică în scopul acumulării ideilor viabile de proiecte care vor fi interesante, eficiente, relevante. Se creează impresia că un anumit număr de profesori care au completat chestionarul sunt supărați rău pe orice inovație care le periclitează viața tihnită și poate să dizolve scuzele „ce elevi avem noi...”. De aici și răspunsurile menite a ne aduce cu picioarele pe pământ: *practică, nu teorie; elevilor nu le place; elevii nu se pricep; nu au competențe digitale etc.* Totuși există un detașament de avangardă printre profesori – cei care încearcă să facă lucruri noi, chiar dacă, la moment, nu au un fundament teoretic puternic pentru ceea ce fac.

Faptul că majoritatea respondenților au avut idei pe care nu s-au temut să le expună înseamnă că formarea pe care o programăm este oportună și necesară; nu în ultimul rând, ideile pe care ni le-au împărtășit ar putea deveni subiecte pentru exersare, aplicare și discuție.

Portofoliul. Subiectul trebuie discutat detaliat la una dintre sesiunile de training, cu discernământ și formulare de obiective pentru portofoliu, altfel nu departajăm prioritățile și nu punem accentele necesare pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Se preconizează proiectarea unui training consacrat portofoliului, cap-coadă, de la includerea portofoliului în disciplina de specialitate sau modul la strategia de evaluare. Prognoza este optimistă, dacă aproape 95% acordă încredere portofoliului. Să admitem că cei din tabăra adversă vor ajunge să guste aplicarea portofoliului sau, cel puțin, nu vor avea o poziție-cheie și nu-i vor împiedica pe alții să aplice.

Practica de aplicare e și mai puțin vizibilă decât cunoștințele teoretice despre portofoliu. Poate există unele încercări de a le cere elevilor să-și facă și să-și completeze portofoliile, dar nu a fost o prezentare pe măsură sau o experiență reușită și memorabilă. Trebuie creat contextul pentru lansarea și analiza ideilor creative, analizată relevanța lor vs. portofoliu și condițiile care pot fi impuse elevilor (unii pledează pentru portofoliu

electronic, alții motivează orice inerție prin lipsa de interes și de dotare tehnică a elevilor).

Trebuie puse în discuție strategiile de diminuare sau lichidare a impedimentelor, dar și limitele aplicării portofoliilor. Dacă portofoliul nu este o modă sau un moft al profesorului, există modalități de intrigare/convingere/provocare pentru selectarea materialelor evident necesare și utile.

Proiectul. Trebuie valorificate experiențele pozitive pe care le vor avea și le vor prezenta cursanții, trebuie acumulate și dezbătute idei de proiecte pentru diferite discipline, revenind la ce este proiect și ce nu este, de asemenea, urmează să se lucreze pe varietatea proiectelor și să se valorifice experiența cursanților, dar cu discernământ și atent.

Răspunsurile arată că unii bifează lucruri pe care nu le-au aplicat, le cunosc din auzite și au dificultăți la alegerea produsului evaluabil relevant pentru un proiect. Există și varianta unei cunoașteri superficiale a evaluării, lipsa unei pregătiri metodice, de unde izvorăsc problemele formulării sarcinii (ce produs trebuie prezentat?) și ale evaluării obiective a unui produs solicitat. Strategic, trebuie văzute diferite paradigme de sarcini date ca proiecte individuale și produse posibile/evaluabile, elaborarea grilei de evaluare, care poate asigura transparența.

Este bine-venită examinarea unei tipologii a proiectelor, pentru a exclude confuziile și incoerența temă – item – sarcină – produs – evaluare. Urmează să rezervăm loc pentru formularea de sarcini pentru diferite proiecte, la diferite teme și să examinăm paradigmele posibile.

Profesorii nu văd proiectul ca pe o sarcină formatoare de competențe și acest moment este principalul obstacol în calea implementării proiectelor de învățare. Invocarea proastei asigurări cu tehnică digitală nu este decât o scuză la modă: nimeni nu a zis că proiectul trebuie să fie neapărat digital; mai mult, credem că învățarea procedurii de lucru la proiect trebuie să se facă „pe degete”, nu la calculator.

AȘTEPTĂRI ȘI TEMERI

În majoritatea lor covârșitoare, respondenții au acceptat propunerea și au îmbrățișat ideea unui program de formare pentru acest aspect al învățării și evaluării. Competența profesională și certitudinea lucrului bine făcut, eficiența și utilitatea în raport cu elevii sunt argumentele forte ale respondenților care s-au arătat deschiși pentru formare. Unii respondenți, din start, deși se arată interesați, sunt sceptici în privința succesului unei asemenea antreprize: *elevii sunt slabi, necesită mult timp, noi nu avem competențele necesare; cei mai îndrăzneți pun condiția să nu fie teorie multă și practică nimic.* Toți am fi fericiți să primim elevi

gata învățați și să ne bucurăm de succesele lor; situația actuală din școlile profesionale nu inspiră optimism, dar majoritatea elevilor pot fi învățați să lucreze la un proiect individual sau de echipă **dacă profesorul cunoaște finalitatea și traseul, iar elevii au sau își construiesc vehiculele.**

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Hyde P. et al. Exploring assessment in flexible delivery of vocational education and training programs. ANTA, Adelaide, 2004. Pe: https://www.ncver.edu.au/__data/assets/file/0021/5259/nr0007.pdf
2. Turhan M., Demirli C. The study on electronic portfolios in vocational education: The views of teachers and students in United Kingdom, Denmark, Romania and Turkey. In: Scientific Research and Essays, 5. pp. 1376-1383, 2010.
3. Wagner Z. M. Portfolio assessment in vocational education: the assessor's view. In: Australian Journal of Teacher Education, Vol. 23 (2), 1998. Pe: <https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=ajte>
4. Zhan Q., Zhang L. Principles and a Framework of Performance Evaluation for Learners in Distance Vocational Education. In: Procedia Engineering, Nr. 15, 2010. Pe: https://www.researchgate.net/publication/275538630_Principles_and_a_Framework_of_Performance_Evaluation_for_Learners_in_Distance_Vocational_Education